

**В Федеральную службу
по интеллектуальной собственности**
Бережковская наб., д. 30, корп. 1,
г. Москва, Г-59, ГСП-3, 125993,
Российская Федерация

Название программы для ЭВМ: ISOTOPE CALC — Калькулятор идентификации изотопов

№ заявки: _____
(указывается при наличии регистрационного номера заявки)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Ф. И. О. субъекта персональных данных: Крюкова Светлана Степановна

Адрес места жительства: 115408, г. Москва, ул. Утренняя, д. 3, кв. 58

Документ, удостоверяющий личность субъекта персональных данных, дата его выдачи и выдавший орган:

Паспорт гражданина РФ серия 4512 № 345678,
выдан ОУФМС России по г. Москве в районе Люблино,
дата выдачи 15.03.2013

Подтверждаю согласие на обработку моих персональных данных, предусмотренную частью 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Мне известно, что в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Федеральная служба по интеллектуальной собственности вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия в соответствии с частью 2 статьи 9, пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

Подпись: _____ /Крюкова Светлана Степановна/
(Ф. И. О. субъекта персональных данных) Дата: 07 марта 2026 года